

AUTOMATA SZEGECSELŐ BERENDEZÉS
Hideg-meleg elnyomó technológiával

Történetünk

PLASMA TECH SYSTEMS KFT.

A Plasma-Tech Systems Kft. magyar tulajdonban álló vállalkozás, tevékenységünket a 2010-es esztendőben kezdtük 2 fő munkavállalóval, bérelt telephelyen.

Kezdetben plazmavágók gyártásával foglalkoztunk, majd a Fiber lézerforrások megjelenésével és térhódításával lézerberendezések fejlesztésébe kezdtünk. Ez az irány jónak mutatkozott, mivel nagy igény lett a hazai fejlesztésű és magas technológiai szintet felvonultató gépekre. A sikeres üzletpolitikának köszönhetően, igen hamar nagyszámú berendezést sikerült értékesítenünk, ami alapja volt az elkövetkező évek építkezésének. A 2015-ben 3500 m² ipari gyártócsarnokot vásároltunk, mely biztos alapot adott a további fejlesztésekhez.

A következő lépcsőfok a Vesz-Mont Csoporthoz történő csatlakozás volt, mely 2016-ban történt meg. Ettől az időponttól kezdve az automatizálás, a robottechnika, és az egyedi célgépek gyártása is nagy hangsúlyt kapott társaságunknál. Az

elmúlt években számtalan egyedi célgépet gyártottunk az ipar különböző területeire. A lézeres vonalon sem elégedtünk meg a vágóberendezések sikerével, fejlesztettünk és gyártottunk lézeres hegesztő és jelölő berendezéseket is.

A lézer -vágó és jelölő berendezések mellett automata szegecselő gépek fejlesztésébe kezdtünk. Legutóbbi innovációnk egy automata hideg-meleg elnyomó berendezés, ami gyors és pontos szegecselést biztosít két alkatrész között. Ez az automata berendezés kimagasló fejlődés az alakkkal záró kötések automatizálásában.

A fokozatos fejlődésnek köszönhetően mára már dolgozói létszámunk megközelítette az 50 főt, forgalmunk meghaladta a 3 millió eurót.

Üzletpolitikánk személyes kapcsolatokon alapul, a projektek előkészítését szinte minden esetben a pontos igényfelmérés, a gyártandó technológiák tesztelése, és a megrendelővel közös gondolkodás előzi meg.

Ladányi Béla
Cégvezető

Hideg-meleg szegecselési technológia

A fejlesztés

Egy olyan automatizált berendezés kifejlesztésén dolgoztunk, ami alaklakkal záró kötést biztosít két azonos vagy akár különböző anyagok között. Az autópárházban rengeteg olyan feladat fordul elő, amihez különböző anyagok kötése szükséges. Jelenlegi fejlesztésünkben a két különböző anyag csatlakozását hőre lágyuló műanyag deformációjával értük el.

A fejlesztésben termikus szegecselési eljárást alkalmaztunk. A termikus szegeccseléssel nagyon jó minőségű kötés érhető el, kedvező bekerülési költséggel. Az eljárás során egyetlen rezgő szerszám sem érintkezik a szegecselendő felülettel, így a folyamat kiválóan alkalmazható fém és műanyag alkatrész kötésére. Előnye, hogy nehezen hegeszthető műanyagoknál (POM – polioximetilén, PA GF – üvegszállal erősített poliamid) is alkalmazható, a termikus szegeccselésnél nagyon jó minőségű, homogén kötés érhető el.

A feladatunk során három szegecskötési eljárást vizsgáltunk meg. Az ultrahangos és a hot-cold szegecselési eljárás vizsgálatához már meglévő berendezések álltak rendelkezésre. Az ultrahangos szegeccselés egy drága technológiának minősül. A hot-cold szegeccselés folyamán egy fűtött fejjel és levegőbefúvással olvasztjuk a szegecsanyagot, emiatt a szegecsanyag felülete sérülhet. A termikus szegecselési eljárással egy olyan köztes megoldást kerestünk, amivel a szegeccselés költsége optimális, és az anyag felülete sem sérül. Miután megvizsgáltuk az ultrahangos és a hot-cold szegecsket, a termikus szegecselési eljáráshoz egy új prototípust fejlesztettünk.

Pneumatika
Külön mozgatható
melegítő fej

Gyorscserélő
A melegítő fej és az
elnyomó fej egyszerűen
cserélhető

Melegítő fej
Gyors és hatékony megolvasztás
Állítható fűtőfej

Elnyomó fej
Homogén szegecsfej kialakításhoz

Pneumatika
Az oldalirányú mozgáshoz

Golyós orsós tengely
A fel-le irányú finom útszabályozáshoz

Előnyök

- ◆ Hevítés során nem érintkezünk a szegecsanyaggal, így nem sérül a szegecskötés felülete.
- ◆ Az anyag keresztmetszete homogén, nincs kialakult lunker, magasabb szakítószilárdság biztosított.
- ◆ Az állítható fűtő rész segítségével korlátlan mennyiségű szegecsanyagok használhatók.
- ◆ Automatizált megoldás a szegecselésben, így a kötés gyorsan és pontosan megvalósítható.
- ◆ Nincs rezgő szerszám az eljárás során, így a kötés alkalmazható műanyag és fém összeillesztéséhez is.

Referenciák

- ◆ Magasan képzett mérnökeink egy kutatás + fejlesztési projekt keretében kidolgozták a legoptimálisabb szegecselési technológiát.
- ◆ A prototípus berendezés felépítését követően különböző anyagokra szegecselést végeztünk.
- ◆ A végső fejlesztéseket követően sikerrel elkezdjük a berendezések gyártását és értékesítését.
- ◆ Több mint 10 éves fejlesztési és gyártási tapasztalatunknak köszönhetően garanciát vállalunk a szegecselő berendezés hibamentes működésére.

Referenciák

PLASMA-TECH SYSTEMS KFT.

H-6640 CSONGRÁD, RÓZSA UTCA 23.

info@plasma-techsystems.hu

www.plasmatechsystems.hu

[facebook.com/Plasma-Tech-Systems-Kft-482932471788578](https://www.facebook.com/Plasma-Tech-Systems-Kft-482932471788578)

<https://www.linkedin.com/company/plasma-tech-systems-kft>

Szalóczy Döme László

Mérnök értékesítő

+36 30 205-5083

szaloczy.laszlo@plasmatechsystems.hu

[linkedin.com/in/szaloczy-dome-laszlo/](https://www.linkedin.com/in/szaloczy-dome-laszlo/)

